

УЛЫЇМА БИЛИМ БЕРИЇ МЕКТЕПТЕРИНДЕ ИБРАЙЫМ
ЮСУПОВТЫҢ ПОЭМАЛАРЫН ОҚЫТЫЇ УСЫЛЛАРЫ
(«Бұлбил уясы» поэмасы мысалында)

Дарменов Аллаяр,
Әжинияз атындағы НМПИ таяныш-докторанты

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18903390>

Аннотация: Мақалада Халық шайыры Ибрайым Юсуповтың «Бұлбил уясы» поэмасын оқытыў усыллары туўралы сөз етиледи.

Аннотация: В статье обсуждаются методы преподавания поэмы народного поэта Ибрагима Юсупова "Гнездо соловья."

Annotation: The article discusses the methods of teaching the poem "Nightingale's nest" by the People's Poet Ibrahim Yusupov.

Tayanish sózler: Ibrayım Yusupov, poema, metodika, búlbil, shınjır.

Ключевые слова: Ибрагим Юсупов, поэма, методика, соловей, цепь.

Keywords: Ibrahim Yusupov, poem, methodology, nightingale, chain.

Улыўма билим берий мектепериниң 8-класы ушын шығарылған «Әдебият» сабақлығында [К. Палымбетов ҳәм т.б. 2025: 188] Халық шайыры Ибрайым Юсуповтың «Бұлбил уясы» поэмасы ҳәм «Тасқа көгерген гүл» қосығы берилген. «Бұлбил уясы» поэмасын шайырдың лиро-эпикалық шығармаларының шыңы деп қараўға болады. Өйткени, онда шайыр бир ўақыттың өзінде бирнеше лирикалық қаҳарманның тилинен сөйлейди ҳәм шығарманың сюжетлик қурылысын толықтырып отырады. Және де ондағы толып атырған көркем метафоралар, пейзажлық сүүретлеўлер де оқыўшыны поэманы бир демде оқып таслаўға ийтермелейди.

Поэма жәми 14 бөлимнен турады. Сабақлыққа поэманың 1, 2, 5, 7, 9,

10-бөлимлери үзинди етип берилген. Онда да бул бөлимлердеги айырым шуўмақлар (поэманың тутас мазмунына кесент етпеген ҳалда) түсирилип қалдырылған. Шығарма екинши жер жүзилик урыс жылларындағы қыйын-қыстаў турмысты қарақалпақ аўылы, ондағы муғаллим жигит ҳәм оның шаңарағы мысалында сүүретлеп береді.

Оқыўшылар буған шекем 6-класс «Әдебият» сабақлығында шайырдың «Дала әрманлары» поэмасы менен танысқан еди. Улыўма, поэма түсиниги, әсиресе, И. Юсуповтың поэмашылығы туўралы мағлыўматқа ийе болыў да «Бұлбил уясын» оқытыўда азы-кем жеңиллик береді. Сонда да оқытыўшы поэманың «уллы ўақыялар, жоқары характерлер, адам баласының үлкен үмитлери жырланатуғын» [Ө. Пахратдинов. 2004: 179] шығарма екенін тағы бир ескериўи тийис. «Поэма — лиро-эпикалық жанрға тийисли болып, анық

лирикалық кеширмениң билдирилиўи менен белгили бир турмыслық ўақыяны өз ишине алыўшы эпикалық сўўретлеўден туратуғынлығы; поэма ушын ўақыялардың белгили бир “дизбеги” талап етилиўи, характер ўақыялар ағымында жаңа-жаңа қырлары менен көзге тасланыўы; эпикалық сўўретлеўге лирикалық билдириўдин жантасып келиўи; ўақыялар хэм лирикалық қаҳарманға қарата шайыр мүнәсибети сөзлер, қышқырық яки көтериңки лирикалық ҳаўазларда билдирилиўи [С. Иззат хэм т.б. 1979: 272] мүмкин. Шайырдың бул көлемли поэмасын оқыўшылар илажы болғанша китапта көрсетилген QR код арқалы яки бар болса шайырдың жеке топламларынан толықлай оқып шыққаны мақул. Деген менен, берилген үзинди менен де шығарма туўралы дәслепки түсиниклер алыўға болады. Поэмада хешбир адам аты аталмайды. Тек Мускат атлы ийттиң лақабы ғана бериледи. Табельшик бала хэм оның ержеткендеги шайыр образы, суў периге исенгиш анасы, “бүлбил” муғаллим, оның жас келиншеги, анасы, шығарма соңындағы муғаллимниң ержеткен қызы — булар унамлы образ етип берилсе, бригад образы унамсыз образ есапланады. Параллел сюжет есапланған бүлбил хэм оның уясы дөгерегиндеги ўақыяларда да жылан жаманлық тымсалы ретинде бериледи.

Оқыўшылар поэманы бир тутас аңлап алыўы ушын дәслеп “Шынжыр» методын қолланыўға болады. Бул методда оқыўшылар 3 топарға бөлинеди. Топарларға арнаўлы карточкалар тарқатылады. Оларға шығарманың хәр бөлиминен алынған үзинди шуўмақлар жазылған болады. Оқыўшылар өзлерине берилген карточкалардағы шуўмақлар поэманың қайсы бөлиминен алынғанын таўып, оны аўызеки түсиндирип бериўи, сол шуўмаққа байланыслы ўақыяларды, қаҳарманның ишки ой гүйзелислерин жеткерип айтып бериўи тийис. Бунда оқытыўшы тәрeпинен поэманың ең маңызлы шуўмақлары сайланып алыныўы, олар оқыўшы ушын гилт сөз ўазыйпасын атқарыўы керек. Бул тутас шуўмақлар жыйналып бир мазмунды аңлатқанда, өз-өзинен “шынжыр” пайда болады. Яғный, оқыўшылар үзиндилер арқалы шығарма мазмунын өзлери қурастырып шығады.

Және де Әдебиат пәни оқытыушысы өз пәниниң еле де қызықлы болыуын қалесе, оны әлбетте басқа пәнлер менен интеграция қылыуы лазым. “Бұлбил уясы” поэмасын да музыка, география, тарийх сыяқлы бирнеше пәнлер менен байланыстырыуға болады. Баста айтып өткенимиздей, поэмада пейзажлық сүүретлеулер жүдә басым келеди. Сонлықтан, оларды Сүүрет пәни менен де интеграциялауға болады. Оқыушыларға поэма мазмунынан келип шығып сүүретлер сыздырыу мүмкин. “Сөзсиз сүүрет” методы арқалы шығарманың қалеген бир эпизоды оқытыушы яки оқыушының қаләуи менен сайлап алынады. Бунда оқыушы :профессионал дәрежеде художник емеспен, жақсы сыза алмайман” деп қысыныуы мүмкин. Бунда оқытыушы оқыушыдан өз шамасының жеткенинше белгили бир композицияны сызып жеткере алыуын ғана сорау орынлы.

Улыўма алғанда, поэмаларды мектеп оқыушыларына оқытыу оғада курамалы процесс. Сабақлықларда дерлик барлық жағдайда олардан үзинди берий менен шекленеди. И. Юсуповтың “Бұлбил уясы” поэмасынан берилген үзиндини де оқытыушы қызықлы етип өте алса, оқыушылар әлбетте оны толық оқып шығыуға да тырысады.

Пайдаланылған әдебиетлар:

1. К. Палымбетов хэм т.б «Адебиат» Ташкент, Ғафур Ғулам атындағы баспа-полиграфиялық дәретиўшилиқ үйи. Ташкент, 2025
2. Ә. Пахратдинов. Қараклпақ әдебиатын оқытыў методикасы. Нөкис. «Билим» 2004
3. С. Иззат хэм т.б. Адабиёт назарияси. 2-том. Адабий-тарихий жараён. Өз ИА “Фан”. - Т.:1979. – Б. 272.